

Original paper

NATIONAL SPIRITUAL HERITAGE AND ITS IMPORTANCE IN THE FORMATION OF SPIRITUAL COMPETENCE OF SOCIETY

Jabborova Saodat Sattorovna, Associate Professor of the Department of "Social Sciences" of the BDPI

Annotation

Introduction: the article talks about the uniqueness of the process of forming spiritual potential in Uzbekistan, the role of Eastern scientists in increasing this potential. The role of such scientists as Musa al-Khorezmi, Ahmad al-Fargani, Abu Raikhan Beruni, Abu Ali ibn Sina, Mirza Ulugbek in this process and important features of the spiritual potential of Uzbekistan are also emphasized.

Purpose: to analyze the theoretical foundations and historical development of spiritual potential in Uzbekistan, highlighting the role of prominent scholars in shaping national ideology and cultural heritage.

Materials and Methods: historical sources, philosophical works, and cultural studies were examined. Comparative analysis and historical-contextual methods were applied to evaluate the contributions of classical scholars.

Results and Discussion: the study shows that the works of al-Khorezmi, al-Fargani, Beruni, Ibn Sina, and Ulugbek enriched the intellectual and spiritual environment of Uzbekistan. Their legacy fostered creative thinking, scientific progress, and the integration of spiritual and social potential.

Conclusion: the spiritual potential of Uzbekistan is rooted in the intellectual achievements of its scholars. Their contributions remain vital for strengthening national ideology, cultural heritage, and sustainable social development.

Keywords: spiritual potential, community potential, economic potential, spiritual and spiritual environment, social potential, creative thinking, social progress, national ideology, cultural heritage.

MILLIY MA'NAVIY MEROS VA ULARNING JAMIYAT MA'NAVIY SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

Jabborova Saodat Sattorovna, BDPI "Ijtimoiy fanlar" kafedrasida dotsenti

Annotatsiya

Kirish: ushbu maqolada jamiyat ma'naviy salohiyatning shakllanish jarayonining o'ziga xosligi, sharq mutafakkirlarining ushbu salohiyatni yuksaltirishdagi o'zni haqida so'z boradi. Shuningdek Muso al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oni, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Mirzo Ulug'bek singari shaxslarning ushbu jarayonda tutgan o'zni va O'zbekiston ma'naviy salohiyatining muhim xususiyatlariga alohida urg'u berilgan.

Maqsad: O'zbekistonda ma'naviy salohiyatning nazariy asoslari va tarixiy rivojlanishini tahlil qilish, buyuk olimlarning milliy mafkura va madaniy merosni shakllantirishdagi rolini ko'rsatish.

Materiallar va metodlar: tarixiy manbalar, falsafiy asarlar va madaniyatshunoslik tadqiqotlari o'rganildi. Taqqoslash va tarixiy-kontekstual metodlardan foydalanildi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari al-Xorazmiy, al-Farg'oniy, Beruniy, Ibn Sino va Ulug'bek asarlari O'zbekistonning ilmiy-ma'naviy muhitini boyitganini ko'rsatdi. Ularning merosi ijodiy tafakkur, ilmiy taraqqiyot va ma'naviy hamda ijtimoiy salohiyat integratsiyasini ta'minladi.

Xulosa: O'zbekistonning ma'naviy salohiyati buyuk olimlarning ilmiy yutuqlariga asoslangan. Ularning merosi milliy mafkura, madaniy meros va barqaror ijtimoiy taraqqiyotni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: ma'naviy salohiyat, jamiyat salohiyati, iqtisodiy salohiyat, ma'naviy-ruhiy muhit, ijtimoiy salohiyat, ijodiy tafakkur, ijtimoiy taraqqiyot, milliy mafkura, madaniy meros.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБЩЕСТВА

Джабборова Саодат Сатторовна, доцент кафедры «Социальных наук» БДПИ.

Аннотация

Введение: в статье говорится об уникальности процесса формирования духовного потенциала в обществе, роли восточных мыслителей в повышении этого потенциала. Также подчёркивается роль таких учёных, как Муса аль-Хорезми, Ахмад аль-Фаргани, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, Мирза Улугбек в этом процессе и важные особенности духовного потенциала Узбекистана.

Цель: проанализировать теоретические основы и историческое развитие духовного потенциала Узбекистана, подчеркнув роль выдающихся ученых в формировании национальной идеологии и культурного наследия.

Материалы и методы: были изучены исторические источники, философские труды и культурологические исследования. Применялись методы сравнительного анализа и историко-контекстуального подхода.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что труды аль-Хорезми, аль-Фаргани, Беруни, Ибн Сины и Улугбека обогатили интеллектуальную и духовную среду Узбекистана. Их наследие способствовало развитию творческого мышления, научного прогресса и интеграции духовного и социального потенциала.

Заключение: духовный потенциал Узбекистана основан на научных достижениях его ученых. Их вклад остается важным для укрепления национальной идеологии, культурного наследия и устойчивого социального развития.

Ключевые слова: духовный потенциал, общественный потенциал, экономический потенциал, духовно-нравственная среда, социальный потенциал, творческое мышление, социальный прогресс, национальная идеология, культурное наследие.

Jamiyatning ma'naviy salohiyatini, uni yuksaltirish yo'llarini o'rganar ekanmiz, bu omillarni aniqlamog'imiz, tahlil etmog'imiz, ularning ma'naviy salohiyat mezonlariga ta'siri ko'lami va karakterini faktik jihatlarini mustahkamlab qo'yishimiz lozim.

Jahonda g'oyaviy-mafkuraviy kurashlar keskinlashuvi, ma'naviy tahdidlar kuchayib borishi yoshlarda milliy qadriyatlarga bepisandlik, yot g'oyalar ta'siriga berilishni keltirib chiqarmoqda. Bu borada yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash hamda mustaqil dunyoqarashini shakllantirish, yoshlar ma'naviy salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirish, axloqiy fazilatlarga ega barkamol avlodni tarbiyalash alohida e'tibor talab etadi. Shuning uchun zamonaviy sotsiumning ijtimoiy taraqqiyoti manbai sifatida jamiyat ma'naviy salohiyatining mazmuni, tarkibi, salmog'i va ijtimoiy mavqeini, uning ma'naviy-ruhiy muhit, madaniy saviya, milliy g'oya, adabiyot va san'at, ma'naviy merosga munosabat, ma'naviy xavfsizlik darajasi kabi mezonlarining ijtimoiy-falsafiy xususiyatlarini ochib berish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Zamonaviy jamiyatlarda ma'naviy salohiyat turli ichki va tashqi tendensiyalar, omillar ta'sirida shiddat bilan o'zgarib bormoqda. O'zbekistondagi ma'naviy salohiyat ham bundan mustasno emas. Turli ichki va tashqi omillar mamlakatning asrlar mobaynida qaror topgan ma'naviy salohiyatiga o'zgacha mazmun, tus bag'ishlamoqda. Ayni damda bugungi kunda jamiyatning ma'naviy salohiyatini yuksaltirishga xalal berayotgan, ayrim hollarda esa unga xavf tug'dirayotgan omillar ham yo'q emas. Mazkur pozitiv va negativ omillar, ularning ta'siri karakteri xususida fikr yuritishdan avval O'zbekistondagi ma'naviy salohiyatning shakllanishi tarzini, uning bugungi kundagi o'ziga xos xususiyatlarini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya (литература и методология /Methods).

O'zbekistondagi *ma'naviy salohiyatning shakllanishi jarayoni o'ziga xos tarzda* kechmoqda. Bu jarayonga eng avvalo mamlakatdagi tabiiy shart-sharoitlar ta'sir ko'rsatadi. "Atrofi cho'l va sahrolar bilan o'ralgan, tabiati, iqlimi g'oyat murakkab bo'lgan mintaqa sharoitining o'zi, deb yozadi Islom Karimov o'zining "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" nomli asarida, ana shu elat va millatlarning ming yillar davomida bir-biriga moslashib, yaqin yelkadosh bo'lib, bir-birining og'irini yengil qilib yashashini taqozo etib keladi"[1]. Boshqacha aytganda, yurtdagi tabiiy shart-sharoitlar jamiyatdagi ma'naviy-ruhiy muhitni shakllantiruvchi omil vazifasini o'tadi. Murakkab shart-sharoitlar kishilarni o'zaro hamjihatlikda umrguzaronlik qilishga, o'zaro yordam tamoyillariga amal qilishga undadi. Bu amaliyot nafaqat kishilarning turmush tarzini, balki ularning ma'naviy olamini ham belgilab beradi.

Murakkab tabiiy shart-sharoitlarning ma'naviy salohiyat shakllanishi jarayoniga ta'sirining yana bir jihati mavjud. Cho'l-biyobonlar, o'zgaruvchan iqlim sharoitlaridagi hayot tabiat qonunlari, unga moslashish, turmushni hamjihatlikda yengillashtirish bilan bog'liq bilimlarni puxta o'zlashtirishni taqozo qiladi. Shunday bilimlarni o'zlashtirgan kishilarni ulug'lash kayfiyati, farzandlarni ilm olishga chorlash amaliyotining vujudga kelishi sabablari

ham shunga borib taqalsa kerak. Bunday amaliyot jamiyat a'zolarining madaniy saviyasiga – ularning bilimlari doirasi va mazmuniga, qadriyatlarini tizimiga, olam haqidagi tasavvurlariga salmoqli ta'sir ko'rsatdi. Ilmni, bilimni qadrlashga asoslangan ma'naviy-ruhiy muhit nafaqat jamiyat a'zolarining madaniy saviyasi shakllanishiga, balki ko'plab ijodiy tafakkur sohiblarining ham voyaga yetishiga zamin yaratdi. Ularning ayrimlari, masalan, Muso al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug'bek o'ta original tafakkuri bilan bugunga qadar jahon ahlini hayratga solib keladi. "Yurtimiz zaminida, degan edi Prezident Sh.Mirziyoyev " ... jahon ilm-fani va madaniyatiga unutilmas hissa qo'shgan Muso Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Mirzo Ulug'bek kabi mutafakkirlar, muqaddas dinimiz tarixida o'chmas iz qoldirgan Imom Buxoriy, Imom Moturidiy, Imom Termiziy, Bahouddin Naqshband singari buyuk allomalar, turkiy dunyoni qalam bilan birlashtirgan Alisher Navoiy singari ulug' shoirlar yashab o'tgan"[2].

Muhokama (Обсуждение/Discussion). Jamiyatda ijodiy tafakkur sohiblarining bisyorligi mamlakatda ko'plab ilmiy kashfiyotlarning qilinishiga poydevor bo'ldi. "Algebra fani va "Algoritm" tushunchasining asoschisi Al-Xorazmiy, Yerning aylanasi uzunligi va radiusini ilk bor hisoblab chiqqan Al-Beruniy, tarixda Avitsenna nomi bilan mashhur bo'lgan, jahon tibbiyot fani rivojiga ulkan hissa qo'shgan Ibn Sino, noyob rasadxona va 1018 ta yulduzning joylashuvi aniq aks ettirilgan astronomik jadval yaratgan Mirzo Ulug'bek kabi buyuk o'zbek olimlarining ilmiy merosi" buning yorqin dalilidir. Ijodiy fikrlashga qodir bo'lgan Vatan farzandlari shaxsni ma'naviy yuksalishga undovchi adabiyot va san'at asarlarining yaratilishiga ham sababchi bo'ldilar. Ularning ayrimlari bugungi kunga kelib jahon adabiyoti va san'atining o'lmas durdonalariga aylangan. Masalan, "Navoiy "Xamsa"si ajdodlarimiz ma'naviy holatining ko'zgusi bo'lib, unda o'tmish davr ijtimoiy turmushi, xalq hayoti, urf-odatlarini, din-diyonat, axloq-odob haqidagi qarashlar o'z aksini topgan. Navoiy "Xamsa"si bir-biri bilan ich-ichidan mustahkam bog'langan beshta dostonni o'z ichiga oluvchi yaxlit asardir. Buyuk shoir unda zamonasining barcha dolzarb masalalarini qalamga oladi". Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnomasi" esa bugungi kunda "jahon adabiyoti va manbashunosligidagi muhim va noyob yodgorlik"[3] sanaladi.

Buyuk olim va shoirlar asarlarining aksariyat qismi avlodlarga qadar yetib kelganidan ko'rinadiki, o'zbek xalqi o'z ma'naviy merosini nihoyatda e'zozlagan. Ularga oqilona munosabat ustuvor bo'lmaganida mazkur asarlarning mutlaq ko'pchiligi tarixning ziddiyatli davrlarida yo'q bo'lib ketgan, jamiyatning bugungi ma'naviy salohiyatini ta'minlovchi manbalarga aylanmagan bo'lardi. Ma'naviy merosga qadri munosabat asrlar davomida millatning ma'naviy xavfsizligini saqlagan omil ham bo'lib kelgan. Yuqorida nomlari zikr etilgan Muso al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug'bek ijodi va asarlari jamiyat a'zolarining ilmga bo'lgan intilishlarini ruhlantirib turgan, Imom Buxoriy, Imom Moturidiy, Imom Termiziy, Bahouddin Naqshband merosi kishilarning

xulq-atvorini ijtimoiy manfaatlar bilan uyg'unlashtirgan, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Boborahim Mashrab, Muqimiy, Zavqiy, Furqat g'azallari va she'rlari odamlarni ezgulik va bunyodkorlikka undab kelgan.

O'zbekistonning *bugungi ma'naviy salohiyati qator xususiyatlar* bilan tavsiflanadi. Bu o'rinda avvalo, *ma'naviy-ruhiy muhitning sog'lomligini* qayd qilmoq darkor. Jamiyatda kishilar o'zaro hamjihatlikda yashashga odatlanganlari, ularning bir-biriga bo'lgan ishonchining yuqoriligi, ko'plab yumushlarning hamkorlikda ado etilishi, individual xulq-atvor modellarining ijtimoiy qoidalarga mutanosibli shundan dalolat beradi. O'zbek jamiyatida asrlar davomida hamjihatlikning o'ziga xos shakli qaror topgan: jamiyat a'zolarining hattoki shaxsiy muammolari ham qarindosh-urug'lar, qo'ni-qo'shnilar ishtirokida tahlil qilinadi hamda hamjihatlikda hal qilinadi. Masalan, yosh oilalarda, qarindoshlar yoki qo'shnilar o'rtasida vujudga kelgan kelishmovchiliklar aksariyat hollarda jamoatchilik ishtirokida bartaraf etiladi. Bunday yondashuv ko'p bora o'zini oqlagani bois odamlarning bir-birlariga ishonchi mustahkamligicha qolmoqda. Jahon mamlakatlarida fuqarolar o'rtasidagi o'zaro ishonch ahvolini maxsus o'rgangan xalqaro tashkilotlarning ko'pchiligi buni alohida ko'rsatib o'tadi. Jumladan, Londonda faoliyat olib boradigan Legatum tahliliy markazi tuzgan reytingda O'zbekiston ko'rsatkichi 27 o'rinda qayd qilinadi.

Mamlakatda odamlarning bir-biriga ishonchi yuqori bo'lgani tufayli ularni o'zaro hamkorlikka chorlash oson kechmoqda. Bu hol ayniqsa umumijtimoiy tadbirlar o'tkazilayotganda, umumxalq hasharlari tashkil qilinayotganida, yordamga muhtoj aholi qatlamlariga ko'mak uyushtirilayotganida yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Eng e'tiborlisi shundaki, O'zbekistonda o'zaro hamkorlik o'ziga xos ijtimoiy harakatga aylanib, unga moyil kishilar soni oshib bormoqda. Xuddi shuning uchun ham ushbu harakatning huquqiy asoslarini mustahkamlash maqsadida 2019 yilning 2 dekabrda "Volonterlik faoliyati to'g'risidagi" O'zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilindi[4].

Jamiyat a'zolari madaniy saviyasining milliy va gumanistik xarakterga egaligi ham O'zbekiston ma'naviy salohiyatining muhim xususiyatlaridan biridir. "Mamlakatimizda, deb yozadi tadqiqotchi L.Sohibova, shaxsning madaniy saviyasi bilim olish ishtiyoqining balandligi, axloqiy asoslarining nihoyatda mustahkamligi, insonparvarlik g'oyalari ta'sirida shakllanganligi, milliy an'ana va marosimlardan xabardorlik va ularga amal qilish darajasining yuqoriligi, milliy badiiy adabiyot va san'atdan xabardorligi, madaniy merosga hurmat tuyg'usining salmoqliligi bilan xarakterlanadi"[5]. Jumladan, jamiyat a'zolarining bilimga intilishi darajasi yuqoriligicha qolmoqda. Shu sababga ko'ra mamlakat oliy ta'lim muassasalariga kirish istagida bo'lgan yoshlar soni yuqoriligicha qolmoqda. Masalan, 2023–2024 o'quv yili uchun davlat OTMLariga o'qishga hujjat topshirgan abituriyentlar soni 1 mln 18 ming nafarni tashkil etdi. Bilimga intilish ishtiyoqini nafaqat yoshlarda, balki yetuk

yoshdagi kishilarda ham kuzatish mumkin. Shu boisdan mamlakatdagi elektron kutubxonalar xizmatidan foydalanuvchilar soni ham ko'paymoqda.

O'zbek kishisi madaniy saviyasining boshqa xususiyatlarini namoyon qiluvchi faktlarni ham keltirish mumkin. Lekin biz masalaning boshqa jihatiga e'tiborni qaratamiz. Masalaning mohiyati shundaki, o'zbek jamiyati a'zolarining madaniy saviyasi, birinchidan, o'zining milliy ruhga egaligi bilan ajralib turadi. Uning bilim olish ishtiyoqi baland – lekin bu ishtiyoqni asosan milliy manbalar yordamida qondirishga harakat qiladi. Uning axloq qoidalariga e'tibori katta – lekin bu qoidalar milliy axloq normalaridan tarkib topgan. Uning insonparvarlik g'oyalaridan voqifligi yuqori – lekin bu g'oyalarni milliy pozitsiyadan talqin qiladi. Uning “milliy an'ana va marosimlardan, milliy adabiyot va san'atdan, milliy madaniy merosdan xabardorligi ham madaniy saviyasining milliy ruh bilan sug'orilgani” dan dalolat beradi.

Bugungi O'zbekiston ma'naviy salohiyati *milliy g'oya va mafkuraning shakllanganligi* bilan tavsiflanadi. Mustaqillikning ilk yillari ijtimoiy taraqqiyotning yangi mo'ljallarini aniqlash va uni mafkuraviy asoslash yillari bo'ldi. Ziyolilarning ilg'or qatlami har qanday jamiyat o'z taraqqiyotining ijtimoiy mo'ljallariga ega bo'lishi kerakligini, bu mo'ljal milliy g'oya shaklida ifodalanishi zarurligini yaxshi anglardilar. Bu mulohazalar o'z vaqtida turli maqola va risolalarda atroflicha bayon etilgandi. Keyinchalik I.Karimov asarlarida milliy g'oya va mafkuraning zaruriyati, o'ziga xos jihatlari mufassal ochib berildi. Shuningdek, “ushbu milliy istiqol g'oyasini yoshlar ongiga singdirishga, ularning dunyoqarashini turli vayronkor g'oyalardan himoya qilishga qaratilgan yaxlit mafkuraviy tarbiya sistemasi shakllana boshladi. Jumladan, milliy istiqol g'oyasi targ'iboti bilan mashg'ul bo'ladigan institutsional tizim vujudga keldi, “Milliy istiqol g'oyasi, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi” ta'lim yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar tayyorlash yo'lga qo'yildi, umumta'lim maktablari, kollej va litseylar, bakalavriyat va magistratura bosqichlarida “Milliy istiqol g'oyasi” fanidan saboq berish tajribasi joriy qilindi. Bularning barchasi mustaqillik arafasida va undan keyingi ilk yillarda bo'y ko'rsatgan mafkuraviy boshboshdoqlikka barham berdi, yoshlarni milliy istiqol g'oyasiga sadoqat ruhida tarbiyalashga hissa qo'shdi”.

Bugun ham milliy g'oya va mafkurani shakllantirish masalalariga e'tibor susaygani yo'q. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida milliy g'oyani rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi”[6] Farmoyishining qabul qilinishi shundan dalolat beradi. Shu tariqa mamlakatda milliy g'oya va mafkura yaxlit mazmun va tizim kasb qildi. Milliy g'oya va mafkura bugungi kunda nafaqat ijtimoiy taraqqiyot mo'ljallarini o'zida mujassam qilmoqda, balki ijtimoiy ong shakllarining sotsium manfaatlarga mos ravishda rivojlanishiga, jamiyat rivojiga hissa qo'shadigan ma'naviy tajribalarning jamlanishiga, mafkuraviy xavfsizlikning ta'minlanishiga ham imkon yaratmoqda. Yangi O'zbekistonda mafkura sohasida ishlarni susaytirmaslik, ularni yangi bosqichga ko'tarish zarurati aslida ana shunda namoyon bo'lmoqda. Shuning uchun

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev: "Ta'lim tizimining ma'naviy-axloqiy mazmunini oshirish, yoshlarga mustaqillik g'oyalarga, milliy an'analarga sodiqlik ruhini chuqur singdirish, ularda yot g'oya va mafkuralarga nisbatan immunitet va tanqidiy tafakkurni mustahkamlash bo'yicha keng ko'lamlı ish olib borish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Yurtimizda keyingi paytda ushbu yo'nalish bo'yicha yangi tizim yaratilmoqda. Bu esa fuqarolarimizning ijtimoiy faolligi, Vatan va xalq taqdiriga daxldorlik hissini kuchaytirish, ularning zamonaviy, demokratik O'zbekiston davlatini barpo etishda munosib ishtirokini ta'minlash omilidir"[7], - deya qayd etadi.

O'zbekiston ma'naviy salohiyatining yana bir jihati shundan iboratki, mamlakatda *ijodiy tafakkurga ega kishilar salmog'i* katta. Inson tafakkurining ijodiy xarakterga ega yoki ega emasligini aniqlash mushkul, albatta. Jahonning ko'plab mamlakatlarida turfa diqqatga sazovor ilmiy izlanishlar amalga oshirilganiga qaramasdan bu borada mutlaq samara beradigan uslub kashf qilingani yo'q. Biroq shaxsning muayyan masalaga bergan nostandart taklifi, e'tiborni tortgan ijodiy ishlanmasiga qarab undagi tafakkurning ijodiy xarakterga egaligini aniqlasa bo'ladi. Odatda bunday kishilar turli tanlovlarda, konkurslarda, olimpiadalarda, ko'riklarda yaqqol ko'zga tashlanadilar. Ana shu tadbirlarga doir ko'pgina ma'lumotlar mamlakatimizda ijodiy fikr yuritishga odatlangan, noyob iqtidorga ega bo'lgan kishilar salmog'i kattaligini, bu salmoq yil sayin oshib borayotganini ko'rsatib turibdi.

Masalan, 2022 yildan mamlakatda Iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash "Ulug'bek" jamg'armasi tomonidan vazirliklar va hokimliklar bilan hamkorlikda "Mirzo Ulug'bek vorislari" ko'rik-tanlovi o'tkazila boshlandi. Mazkur tadbir yurtdagi iqtidorli yigit va qizlarni aniqlash va ularning faoliyatini rag'batlantirish maqsadida tashkil qilinmoqda. Shu yili "19-21 may kunlari Toshkentdagi INNO texnoparkda "Mirzo Ulug'bek vorislari" ko'rik-tanlovining final bosqichi bo'lib o'tdi. Avvaliga qariyb 24 ming o'g'il-qiz ro'yxatdan o'tgan musobaqaning dastlabki ikki bosqichida loyihalar saralanib, finalga 280 nafar ishtirokchi yetib keldi". Shu ma'lumotning o'zi mamlakatda ijodiy fikrlashga qodir kishilarning katta guruhi mavjudligini ko'rsatib turibdi.

Boshqa ma'lumotga e'tibor qarataylik. Innovatsion rivojlanish vazirligi (hozirda – Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi) ma'lum qilishicha, "Yoshlar akademiyasi 2019 yilda tashkil etilgan bo'lib, shu davr ichida tashkilot tomonidan yoshlarni qo'llab-quvvatlash, iqtidorlilarni aniqlash va munosib taqdirlash, ularning takliflarini o'rganib, to'g'ri yo'naltirish borasida ko'plab ishlar amalga oshirildi. Hozirgi kunda 3600 nafardan ortiq innovatsion loyihalar va g'oyalarga ega iqtidorli yoshlar va talabalar, 40 yoshgacha bo'lgan olimlar va tadbirkorlarning ma'lumotlar bazasi shakllantirildi". Tabiiyki, bu yoshlar mazkur bazaga ijodiy tafakkurlari ortidan kirishga muvaffaq bo'lganlar, chunki shunday tafakkurgina innovatsion g'oyalarni yaratishga qodir.

O'zbekistonda *jahon darajasidagi ilmiy maktablarning mavjudligi* – uning ma'naviy salohiyatini tavsiflovchi xususiyatlardan biridir. "Hozirgi vaqtda mamlakatimizda 300 dan ortiq

ilmiy-tadqiqot muassasalari, oliy o'quv yurtlari, tajriba-konstruktorlik tashkilotlari, ilmiy-ishlab chiqarish korxonalari, kichik innovatsion markazlar va boshqa ilmiy-texnikaviy tuzilmalar faoliyat yuritmoqda". Ushbu salmoqli ilmiy ifrastruktura negizida dunyo tan olgan qator ilmiy maktablar yaratilgan, ularda amalga oshirilayotgan tadqiqotlar umumjahon ilmiy jamoatchiligi tomonidan katta qiziqish bilan kuzatilmoqda.

Milliy ma'naviy merosga hurmat ham O'zbekiston ma'naviy salohiyatining muhim xususiyatidir. O'zbek xalqi nihoyatda boy ma'naviy merosga ega xalqlardan biri sanaladi. O'tmish ajdodlardan minglab nodir qo'lyozmalar, an'ana va urf-odatlar, qadriyatlar meros bo'lib qoldi. Masalan, ajdodlar "qoldirgan ulkan ilmiy meros garchi turli bosqinlar davrida nobud qilingan, olib ketilgan bo'lsada, bizning davrimizgacha yetib kelganlarining adadi, hisobga olinganlari ham kishini hayratga soladi". Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar fondida "26 ming jild qo'lyozma, 40 ming jildga yaqin toshbosma, 5 mingdan ziyod tarixiy hujjatlar saqlanadi". **Ushbu nodir qo'lyozmalarda xalq tafakkurining oliy namunalari mujassam bo'lgan.**

Shuningdek, milliy ma'naviy merosning tarkibiy qismi bo'lgan an'ana va urf-odatlarining mazmuni va turkumi ham diqqatga sazovor. "O'zbek xalqi, deb yozadi Usmon Hosil, qadimiy davrlardan shakllanib kelgan, asrlar osha ajdodlardan avlodlarga o'tib, sayqal topib, bebaho merosga aylangan odatlari ko'p va urflari boy bo'lgani uchun tarixda ulkan yutuqlarga erishgan. Bu odatlarning muayyan qismi tarixning davrlar silsilasi, bosqinchilar, hukmdorlar tazyiqi va turli tarixiy bo'htonlar natijasida yo'q bo'lib ketgan, qator odatlar turli qarama-qarshiliklarni yengib, ko'pgina fazilatlaridan ajralib bo'lsada, butunlay yo'qolib ketmagan, unsur sifatida saqlangan, yana boshqalari xalq hayotidan mustahkam o'rin olib, bizning zamonamizgacha yetib kelgan". Ushbu an'ana va urf-odatlar millatning ahamiyatli ehtiyojlariga javoban vujudga kelgan, shakllangan va bugun ham shundayligicha qolmoqda.

"Xalqning madaniy qadriyatlari, ma'naviy merosi, deb yozgan edi I. Karimov, ming yillar mobaynida Sharq xalqlari uchun qudratli ma'naviyat manbai bo'lib xizmat qilgan. Uzoq vaqt davom etgan qattiq mafkuraviy tazyiqqa qaramay, O'zbekiston xalqi avloddan avlodga o'tib kelgan o'z tarixiy va madaniy qadriyatlarini hamda o'ziga xos an'analarni saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi". Bizning zamonamizda esa ma'naviy merosga hurmat bilan munosabatda bo'lish, zaruriy hollarda restavratsiya qilish va kelgusi avlodlarga yetkazish choralarni ko'rish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Shuni inobatga olgan holda mamlakat Prezidenti, jumladan, shunday deb ta'kidlagan edi: "So'nggi yillarda biz O'zbekistonda milliy ma'naviyatimiz tarixida o'chmas iz qoldirgan buyuk allomalarimiz, mutafakkir bobolarimizning Vatan va xalq oldidagi xizmatlari, bebaho ilmiy va ijodiy merosi bilan nafaqat xalqimizni, ayni vaqtda dunyo jamoatchiligini ham keng tanishtirishga alohida ahamiyat bermoqdamiz".

Natijalar (Rezultaty/Results). Xulosa qiladigan bo'lsak, O'zbekistondagi ma'naviy salohiyat asrlar davomida o'ziga xos tarzda shakllanib keldi. Murakkab tabiiy shart-sharoitlar mamlakatda xos ma'naviy-ruhiy muhitni, turmushni hamjihatlikda yengillashtirish bilan bog'liq bilimlarni puxta o'zlashtirgan kishilarni ulug'lash kayfiyatini, farzandlarni ilm olishga chorlash amaliyotini vujudga keltirdi. Bu amaliyot ijodiy tafakkur sohiblarining ko'payishiga, oqibat o'laroq milliy ma'naviy merosning yuksalishiga olib keldi. Bugungi kunda jamiyat ma'naviy salohiyati ma'naviy-ruhiy muhitning sog'lomligi, jamiyat a'zolari madaniy saviasining milliy va gumanistik xarakterga egaligi, milliy g'oya va mafkuraning shakllanganligi, ijodiy tafakkurga ega kishilar salmog'ining kattaligi, jahon darajasidagi ilmiy maktablarning mavjudligi, ma'naviy yuksalishga undovchi adabiyot va san'at asarlari yaratishning davom etayotgani, ma'naviy merosga hurmatning kattaligi, ma'naviy xavfsizlik darajasining yuqoriligi bilan tavsiflanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Каримов И.А. Юсак маънавият – енгилмас куч. -Т ошкент: “Маънавият”, 2008. -Б.9.
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. Ж.4. -Т ошкент: “Ўзбекистон”, 2020. -Б.259.
3. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2021. – Б.301
4. Бобурнома.// uz.wikipedia.org.
5. Ўзбекистон Республикаси Қонуни. “Волонтерлик фаолияти тўғрисида”.// lex.uz/docs/4623999.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi PF-158-son “O'zbekiston - 2030” strategiyasi to'g'risida” Farmoni // <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
7. Соҳибова Л. Ўзбекистондаги ижтимоий жараёнларнинг шахс маданий савиясига таъсири: Фалс.д. (PhD) дисс. автореф. - Бухоро: БухДУ, 2022. -Б.16.
8. Sharipov A.Z. Yangi O'zbekistonda ma'naviy-mafkuraviy islohotlar: ijtimoiy-falsafiy tahlil. -Buxoro “Durdona”, 2021. –B. 37.
9. Jabborova S.S. Yangi O'zbekistondagi ma'naviy islohotlarning ijtimoiy taraqqiyotdagi o'rni. // “Yangi O'zbekistonda ma'rifatparvar davlat barpo etishning ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy -axloqiy asoslarini optimallashtirish: muammo, yechim, va vazifalar” mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Buxoro, 2023. – B.459-461.
10. Jabborova S.S. Ma'naviy salohiyat mezonlari va ularning ijtimoiy taraqqiyotdagi o'rni. // “Yangi O'zbekistonda ma'naviyat sohasidagi tadqiqotlarning monitoringi va optimallashtirishning dolzarb vazifalari”: Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Toshkent, 2023. – B.304-307.
11. Jabborova S.S. Sharq mutafakkirlarining ma'naviy salohiyatni yuksaltirishda qo'shgan hissasi. // Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. – Samarqand, 2023. - № S/6(3)-2023. - B.134-142. (09.00.00; №30)
12. Jabborova S.S. Prospects of Using Uzbekistan's Spiritual Authority. // Development of Pedagogical Technologies in Modern Sciences. International scientific-online conference. -Turkish, 2023. – PP. 66-69.

13. Jabborova S.S. Specific Characteristics of the Spiritual Potential of Uzbekistan. // «Инновационные подходы в современной науке». Международная научно-практическая конференция. 14.11.2023. – Россия, 2023. – PP. 1-3.
14. Jabborova S.S. Jamiyat ma'naviy salohiyatiga xavf solayotgan omillar va ularning tahlili. // Falsafa va hayot. -Toshkent, 2023, - №SI-2. – B.105-112. (09.00.00; №25)
15. Jabborova S.S. Jamiyatda ma'naviy salohiyatni rivojlantirish – yurt kelajagini belgilab beruvchi muhim omil. // Tafakkur ziyosi. – Jizzax, 2023. -№2. – B.186-190. (09.00.00; №22)
16. Jabborova S.S. Yangi O'zbekistonni barpo etishda ma'naviy salohiyatdan foydalanish istiqbollari. <https://journal.fdu.uz>. 2024 yil 2-son. B. -213-218
17. Jabborova S.S. Sharq allomalari ma'naviy merosi va ularning jamiyat ma'naviy salohiyatini shakllantirishdagi ahamiyati. "Ilm sarchashmalari" 4-son, (aprel 2024) Urganch -2024 B. -165-168
18. Jabborova S.S. Ma'naviyat davlat va jamiyat rivojlanishining asosi. Ijtimoiy gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. <https://scienceproblems.uz>. № 5 (5) – 2025. B. -195-198